

GLOBALLASHUV SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA MEHNAT BOZORINING SHAKLLANISHI VA UNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

¹Yavmutov Dilshod Shoyimardonqulovich, ²Mirzayeva Layli

¹Iqtisodiyot kafedrası i.f.n.dotsent, Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakul'teti

²Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich magistranti, Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakul'teti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402119>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv sharoitida mamlakatimizda mehnat munosabatlari, mehnat bozori xususiyatlari va uning rivojlanishi haqida nazariy ma'lumotlar va zamonaviy mehnat bozorining amaliy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, mehnat bozori, ishchi kuchi, mehnat resurslari.

Аннотация. В данной статье раскрыты теоретические сведения о трудовых отношениях в нашей стране, особенностях рынка труда и его развития, а также практические аспекты современного рынка труда в условиях глобализации.

Ключевые слова: сельское хозяйство, рынок труда, рабочая сила, трудовые ресурсы.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning tub maqsadi – bu inson farovonligi, uning munosib farovon turmush darajasini ta'minlashdan iborat. Bu esa, o'z navbatida davlat tomonidan aholining samarali ish bilan band bo'lishiga barcha shart-sharoitlarni yaratib berishi, shu jumladan, tadbirkorlar uchun qulay biznes yuritish muhiti, investitsiya, soliq siyosati, shaffoflik, sud-huquq tizimining adolatli bo'lishi kabi omillarga bog'liq. Chunki mamlakatimizda yaratilayotgan ish o'rinlarining 90 foizi xususiy sektor hissasiga to'g'ri keladi va aynan iqtisodiyotning taraqqiyoti kichik va o'rta biznesning rivojlanishi bilan bog'liq.

Mamlakatimizda boshlangan tub islohotlarning asosini "O'zbekiston Respublikasining 2021-2030 yillarda aholi bandligiga ko'maklashish strategiyasi", O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tashkil etadi va unda aholining ish bilan bandligi masalasi alohida o'rin tutadi. Mamlakatimizda demografik holatning keskinligi, aholi sonining yuqori sur'atlarda o'sishi va har yili 500 mingdan ortiq yoshlarning mehnat bozoriga kirib kelishi aholining barqaror ish bilan bandligi masalasini o'ta dolzarb qilib qolmoqda.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mehnat bozori nisbatan rivojlanmagan bozorlardan biri bo'lib, uni rivojlantirish birinchi darajadagi iqtisodiy – ijtimoiy masala hisoblanadi.

Mamlakat qishloq xo'jaligida band bo'lganlarning sonini mutloq va nisbiy kamaytirish bugungi kundagi va kelajakdagi asosiy vazifalardan biri. Qishloq xo'jaligi mehnat resurslari nisbatan past malakalidir. Bu, o'z navbatida, juda katta muammolarni yuzaga keltiradi. Qishloq xo'jaligi mehnat resurslarining malakasini oshirish mamlakat iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'taradi. Bu sanoat va boshqa xizmat turlariga mehnat resurslari bir qismining o'tishi uchun zarur sharoitlar tug'diradi. Chunki mehnat unimdorligi o'sishi natijasida mehnat resurslarining katta bir qismi qishloq xo'jaligidan ozod bo'ladi. Bu rivojlanishning umumiy obyektiv tendensiyasi hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida band aholi soni 15-16 mln. kishini tashkil etadi. 15-16 mln. kishi yoki xalq xo'jaligida band bo'lganlarning 48 % i qishloq xo'jaligida band. Qishloq xo'jaligi korxonalarida 4,1 mln. kishi yoki 38 % i ishlaydi.

Qishloq xo'jaligi mehnat resurslarining malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash va tayyorlash tizimi ishlarini jonlantirish zarur. Bu ishlarining jonlanishi ulardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Qishloq xo'jaligi aholisi, ishchi – xizmatchilari daromadlari iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari ishchi – xizmatchi daromadlari iqtisodiyotning past bo'lmashligini ta'minlash ham ulardan foydalanish darajasini oshirgan bo'lar edi. Milliy mentalitet va mavjud mart–sharoitlar natijasida qishloq aholisi, ishchi xodimlari nisbatan kam harakatlanadi. Nisbatan o'troq bo'lgan aholi va ishchi xodimlarni o'sha joyning o'zida ish bilan ta'minlash muammosini yechish hozirgi zamon talablariga zid bo'lmashligi kerak. Shunga qaramasdan sanoatni, xizmatlarni qishloq joylarda tashkil etish ishi doimiy ravishda amalga oshirilishi lozim. Bunday siyosatsiz mamlakatda ijtimoiy masalalar ham chuqurlashib boraveradi.

Qishloq xo'jaligi mehnat resurslarini mehnatining qurollanish darajasini oshirish ulardan foydalanishni yaxshilash yo'llaridan biridir. Qishloq xo'jaligida mehnat har bir ekin turi yoki mahsulot turi bo'yicha texnologiyani hisobga olgan holda zarur vositalar bilan ta'minlanishi kerak. Shu sababli, ayniqsa, kichik texnika ishlab chiqarishni yoki sotib olishni yo'lga qo'yish talab qilinadi.

Qishloq xo'jaligida mulkiy munosabatlarni yanada rivojlantirish ham mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning bir yo'nalishidir. Fan- texnika taraqqiyoti qishloq xo'jaligi mehnat resurslaridan foydalanish e'tibor yangi, serhosil ekin navlarini yaratish, ularni ishlab chiqarishga joriy etish, chorva- mollarning sermahsul zotlarini ko'paytirishga qaratilishi maqsadga muvofiq.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, “Qishloq xo'jaligi tarmog'ida mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish hisobiga aholini ish o'rinlari bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi prezident qarori loyihasi ishlab chiqildi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda 2023-2024 yillarda qishloq xo'jaligida yaratiladigan yangi ish o'rinlari

T\ r	Huduhlar nomi	Shu jumladan						
		yangi dehqon xo'jaliklarini tashkil qilish hisobiga	ipakchilik sohasida	uzumchilik sohasida	issiqxonalarda	asalarichilik sohasida	qoram olchilik va parrandachilik sohalarda	Jami
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	24 972	19 196	25 000	4 000	2 021	1 650	76 839
2	Andijon	93 577	139 254	50 000	8 000	10 103	5 100	306 034
3	Buxoro	98 713	17 368	100 000	12 000	12 123	15 141	255 345
4	Jizzax	44 385	12 389	93 000	12 000	10 103	4 700	176 577
5	Qashqadaryo	60 230	143 929	42 000	7 999	28 160	1 419	283 737

**«GLOBALASHUV VA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA’MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

6	Navoiy	5 300	102 141	4 053	4 004	1 820	2 181	119 499
7	Namangan	90 810	12 158	75 000	11 760	13 679	4 550	207 957
8	Samarqand	69 162	132 015	113 619	10 492	14 144	9 530	348 962
9	Surxondaryo	76 708	79 823	75 073	10 418	8 890	5 300	256 212
1 0	Sirdaryo	39 530	23 692	60 000	33 549	6 062	3 750	166 583
1 1	Toshkent	102 080	22 579	100 000	9 280	14 144	8 450	256 533
1 2	Farg‘ona	42 800	52 000	160 810	16 000	18 360	46 375	336 345
1 3	Xorazm	27 507	93 284	66 286	7 784	8 695	3 563	207 119
1 4	Jami	775 774	849 827	964 842	147 286	148 303	111 709	2 997 742

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va tumanlar (shaharlar) hokimliklari Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Suv xo‘jaligi vazirligi, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bilan birgalikda ishlab chiqilgan, qishloq xo‘jaligida 2023-2024 yillarda yangi ish o‘rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta‘minlash dasturi ma‘qullanadi.

a) paxta va g‘alla maydonlarini qisqartirish hisobiga 58,9 ming gektar ekin maydonlari aholi yashash punktlariga uzoq bo‘lmagan hududlardan O‘zbekiston prezidentining 2021 yil 23

Andijon, Farg‘ona va Namangan viloyatlarida o‘rtacha 0,1 gektargacha;

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 0,30 gektargacha bo‘lgan o‘lchamlarda 30 yil muddatga

b) kollektor-drenajlar va dala shiyponlari atrofidagi bo‘sh turgan maydonlar hamda yo‘l bo‘ylarida foydalanilmaydigan yer uchastkalarida mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan uskunalar asosida yoqilg‘isiz isitiladigan ixcham va arzon issiqxonalar tashkil etiladi

gi tutzorlarni barpo qilish va yangi pillachilik xo‘jaliklarini tashkil qilish, ipak qurti urug‘idan 2-3 marotaba hosil olish orqali ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash hisobiga

Andijon, Buxoro, Samarqand, Termiz, Namangan, Farg‘ona, Qo‘qon, Marg‘ilon va Urganch shaharlarining har birida 10 ming nafar ishsiz aholi “ustoz-shogird” an‘anasi asosida ipak matolarini to‘qish kasbiga jalb qilinadi.

o‘jaligida 10 tadan 20 tagacha asalari oilalari tashkil qilinadi hamda 5 ta ish o‘rni sifatida hisobga

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, mazkur loyihalar doirasida belgilangan vazifalar amalga oshirish natijasida qishloq aholisi doimiy ish o‘rinlari va daromad manbaiga ega bo‘ladi, aholining turmush sharoitini yanada yaxshilashga va farovonligini oshirishga erishiladi, qishloq xo‘jaligi

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2021-2030 yillarda aholi bandligiga ko'maklashish strategiyasi".
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA. 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi.
4. Abdulloyev, A. (2023). Methodological foundations for evaluating the efficiency of agrocluster management. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).
5. Abdulloyev, A. (2023). АГРОКЛАСТЕР ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ “БАЗАВИЙ” МОДЕЛИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).
6. Junaydulloyevich, A. A., & Rasulovna, K. N. (2021). Price Formation in Marketing: A Tool for Price Formation and Change. *Academicia Globe*, 2(6), 142-146.
7. Таирова, М. М., & Дустова, А. К. (2020). Роль гостиничных сетей в индустрии туризма. In *Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 57-59).
8. Gafurova, S. K. (2023). Quality Management In Education: A Systematic Approach. *Educational Research In Universal Sciences*, 2(17 SPECIAL), 126-129.
9. Niyozova, I. (2021). The Transition to the Green Economy and the Importance of Strategy. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
11. Таирова, М. М., & Гиязова, Н. Б. (2016). Поддержка предпринимательской деятельности в Узбекистане. *International scientific review*, (2 (12)), 105-107.
12. Таирова, М. М., & Кодирова, Н. Р. К. (2020). Инновация-концептуальная основа модернизации. *Наука и образование сегодня*, (2 (49)), 35-36.
13. Qayimova, Z. (2023). Ways to Develop Economic Infrastructure in Uzbekistan. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 27(27).
14. Kadirovna, S. N. (2024). Importance of Foreign Experience for Uzbekistan in the Transition to a Green Economy. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(4), 48-51.
15. Giyazova, N. (2023). The share of world countries in the textile industry and the importance of marketing in its development. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 27(27).
16. Niyozova, I. (2023). The Reforms Implemented In The Higher Education System Of The Republic Of Uzbekistan And Their Achievement Of Financial Independence. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 38(38).
17. Shoimardonkulovich, Y. D., Kadirovna, S. N., & Abdulaziz, R. (2024). Legal Framework for the Introduction of a Green Economy in Uzbekistan. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(4), 345-350.
18. Shoimardonkulovich, Y. D., Kadirovna, S. N., & Javohir, D. (2024). The Green Economy as a Factor of Sustainable Development. *Miasto Przyszłości*, 47, 133-135.
19. Shoimardonkulovich, Y. D., & Kadirovna, S. N. (2022). GREEN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 102-104.